

Nuevos Bonapartismos en el istmo: el eco de la recesión democrática global

Legitimidad capitalizada por el autoritarismo

Por Eda Patricia Hernández Cáliz

Resumen

Hay un creciente número de líderes autocráticos que ya no operan desde la fuerza; se valen de cambios graduales y mecanismos democráticos revistiéndose con fachada de legitimidad. El bonapartismo, por ejemplo, se caracteriza por la centralización del poder en una figura fuerte que, mediante un discurso populista, moviliza el respaldo ciudadano para justificar el desmantelamiento del orden constitucional (Oregón, 2022) (Pignataro, Treminio, & Chavarría-Mora, 2021). Este prototipo amerita una revisión analítica, especialmente en el contexto centroamericano, donde la fragilidad institucional y la desigualdad social permiten el surgimiento de líderes que capitalizan el descontento popular para consolidar regímenes autocráticos (Pignataro, Treminio, & Chavarría-Mora, 2021). Ilustrando casos específicos de la región, este artículo se propone demostrar que el bonapartismo del siglo XXI en Centroamérica no es un fenómeno aislado, sino la respuesta a una crisis de global que amenaza con normalizar el autoritarismo.

Abstract

There is an increasing number of autocratic leaders whose *modus operandi* isn't based on hard power; they use gradual changes and democratic mechanisms with a facade of legitimacy. Bonapartism, for instance, is characterized by the centralization of power in a strong figure, who uses a populist discourse to mobilize popular support and justify the dismantling of the constitutional order (Oregón, 2022) (Pignataro, Treminio, & Chavarría-Mora, 2021). This model, requires a critical analysis, especially in the context of Central America where institutional weakness and social inequality allow the rise of leaders who capitalize on popular discontent to consolidate autocratic regimes (Pignataro, Treminio, & Chavarría-Mora, 2021). By providing specific cases in the region, this article seeks to demonstrate that 21st century Bonapartism in Central America is not an isolated

phenomenon but a consequence of the global crisis that threatens to normalize authoritarianism.

Palabras clave

Autoritarismo, autocracia, asamblea nacional constituyente, bonapartismo, legitimidad, legitimidad plebiscitaria

¿Qué implica el concepto de bonapartismo?

La oscilación de la historia política entre “olas democratizadoras y olas de contra democratización” (Huntington, 1991) ha derivado en lo que el V-Dem Institute (2024) llama una recesión democrática sistemática.

El principal efecto de las olas democratizadoras ha sido el establecimiento de la democracia liberal como el estándar de normalidad. Esto implica que las sociedades de occidente normalizaron la “experiencia del gobierno consentido, sometido a aprobación explícita y racionalizada” (Sartori, 1999). La concentración de poder ha dejado de considerarse legítima. Por eso, “la defensa de la libertad aparece menos necesaria que antes” (Meuicci, 2025) y consecuentemente, se debilitó la vigilancia democrática.

El nuevo autoritario, se ampara en esta situación y se presenta como un demócrata mediante una “oposición semileal al sistema democrático aprovechando las garantías democráticas para actuar con libertad con el propósito de implantar una autocracia” (Linz, 2000).

Aun la democracia, implica pugnas entre actores sociales que pueden conducir a crisis de ingobernabilidad producto de las cuales, surge un vacío de poder. Este se convierte en la plataforma del autoritario para emerger como la solución única ante esta realidad. Así, mediante un discurso *anti-establishment* se posiciona por encima de todas las instituciones (partidos, parlamentos, sociedad civil) deficientes en solventar problemas estructurales (desigualdad, pobreza, inseguridad, corrupción), y más bien se apalanca de ellos para presentarse como líder, árbitro y único salvador.

Así, el populismo y la demagogia, se vuelven instrumentos esenciales del líder bonapartista para lograr un apoyo circunstancial de las masas (Meuicci, 2025). Este respaldo popular no solo legitima las acciones del líder, también sirve para dismantelar las instituciones democráticas desde adentro, manteniendo una fachada de legalidad que dificulta la resistencia interna e internacional (Monsivais-Carrillo, 2020).

En el proceso de dismantelamiento institucional, la máscara democrática se mantiene, pero ahora en forma de legitimidad plebiscitaria. Es el mecanismo de consulta popular, pero desvirtuado y usado a conveniencia del líder. El líder no ignora al pueblo, le consulta constantemente para “mostrar” la irrelevancia de los pesos y contra pesos. Así se consolida una “falacia de la consulta” (Vázquez, 2017): a simple vista, se trata de un proceso que busca recoger la voluntad popular; realmente es un proceso vertical, donde se impone la voluntad del líder a través de consultas fabricadas a su medida, y que luego se usan para identificar y castigar el disenso. El líder no busca conocer la voluntad del pueblo; busca sustituirla con validación pública o según Schmitt en su Teoría de la Constitución, (1996) “aclamación” de la suya.

¿Qué mejor manera de dismantelar el orden constitucional, que una Asamblea Constituyente? Esta también se puede configurar en un mecanismo de legitimidad plebiscitaria cuando presenta ciertas particularidades: no busca modernizar la carta magna, mejorar el engranaje institucional o ampliar derechos. La finalidad es antagonizar a las instituciones intermedias que le obstaculizan la concentración de poder, frente al pueblo. El líder toma una actitud personalista, a través de esta iniciativa unilateral, invitando al pueblo a cederle más poder para “sacar al país de la crisis”. Una característica *sine qua non* de una Asamblea Constituyente reducida a legitimidad plebiscitaria, es la extensión de mandatos.

El bonapartista, además de concentrar el poder, busca perpetuarse en él, a través de este mecanismo que bien utilizado es la máxima manifestación de soberanía popular; a través del secuestro de la soberanía popular misma.

Manifestaciones de Bonapartismo en el mundo y América Latina

El fenómeno bonapartista, es una herramienta del poder, por lo que no es exclusivo de un lado del espectro político, abarcando tanto a figuras de izquierda como de derecha. Al reconocer los elementos que modelan a un bonapartismo, saltan a la mente figuras contemporáneas que encajan en ese patrón, cada vez más común.

En Europa, Viktor Orbán ha consolidado un poder considerable a través de reformas constitucionales y un discurso nacionalista que confronta directamente al pueblo y las “élites”. En Turquía, Recep Tayyip Erdoğan ha centralizado la autoridad presidencial y marginado a la oposición mediante plebiscitos y una retórica anti-sistema, situándose como el único interprete de la voluntad nacional (Aguerre, 2017). Un ejemplo que no puede pasar desapercibido, es el de Donald Trump. El hombre ha mantenido una retórica de ataque constante al “Estado Profundo” y al poder judicial que ha bloqueado sus políticas. Ha sido gracias a la robustez del institucionalismo estadounidense, que se ha logrado sostener la democracia a pesar de su marcado ritmo personalista y su discurso populista, nacionalista y anti-globalización.

¿Qué pasa entonces en una Latinoamérica con instituciones visiblemente más frágiles? Esta tendencia se ha manifestado en la manipulación de referéndums y la redacción de nuevas constituciones para extender el mandato presidencial y consolidar el poder ejecutivo (Crespo, 2017), a menudo presentándose como la voz unificada del pueblo. Un ejemplo marcado, es el expresidente venezolano Hugo Chávez, quien utilizó la legitimidad de su elección para convocar una Asamblea Constituyente que reescribió la constitución, concentrando el poder en la figura presidencial y debilitando las instituciones democráticas preexistentes (Albújar, 2023). Otros líderes cuyos mandatos presentaron estos “síntomas” son Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia, quienes también recurrieron a procesos constituyentes para redefinir el marco legal y expandir significativamente el control ejecutivo, frecuentemente bajo la bandera de la "refundación" de sus naciones (Sarmiento & Jiménez, 2019).

¿Cómo se manifiesta en el contexto centroamericano contemporáneo?

En el istmo centroamericano el ejemplo contemporáneo más evidente es el de Nayib Bukele en El Salvador (Pignataro, Treminio, & Chavarría-Mora, 2021).

Su estrategia se remonta a los discursos en donde aludía al sistema judicial y legislativo como “el sistema podrido” posicionándose como el único árbitro facultado para decidir que las instituciones deben ser desmanteladas. Este discurso, comenzó a concretar el debilitamiento de los contrapesos institucionales, no solo instituciones del estamento estatal, sino también sociedad civil organizada (ONGs, periodismo, iglesias etc.). Esto se ve reflejado en lo sucedido en febrero de 2020:

“en un acto de coacción institucional sin precedentes, Bukele ingresó al Salón Azul de la Asamblea Legislativa escoltado por militares armados para presionar la aprobación de un préstamo, escenificando la subordinación del primer poder del Estado a la voluntad ejecutiva (BBC News Mundo, 2020).”

También, El faro (2025) y France 24 (2025), evidencian como a través de leyes de agentes extranjeros y reformas fiscales como medidas de asfixia, Bukele ha logrado el cese operativo de organizaciones como Cristosal. Paralelamente, el líder ha sostenido una actitud confrontativa con sectores de la iglesia críticos a sus acciones, erradicando cualquier ente que medie entre él y las masas.

Por último, Bukele no recurrió a la Asamblea Constituyente para extender su período presidencial, pero si se auxilió de una reinterpretación de la Sala de lo Constitucional (habiendo destituido jueces y ubicado a los convenientes) en 2021, y de una reforma constitucional en 2025.

Aún así, sus niveles de aprobación hasta enero de 2026 son del 91.9% (La Prensa Gráfica Datos (LPG), 2026).

Conclusión

El gran inconveniente de las “olas” globales de fortalecimiento democrático o en su defecto, autocratización, es que son altamente contagiosas, puesto que la tendencia es la cooperación entre países para reforzar o instaurar uno u otro sistema. Latinoamérica, y especialmente Centroamérica lo ha demostrado. Lo urgente, es comprender que cada vez más el autócrata se viste de demócrata y lo que es peor: la ciudadanía le cree, le respalda y le aclama.

La región cuenta con su propio modelo de líder bonapartista. Un líder populista, que busca dismantelar el orden constitucional y toda institución que arbitra entre él y las masas, pues el apoyo popular le funciona como la careta perfecta para absorber todo el poder. Para lograrlo el bonapartista se vale de la legitimidad plebiscitaria, con mecanismos como consultas populares, reformas constitucionales y en los casos más graves asambleas constituyentes.

El grave peligro de este proceder, es que se fundamenta en desvirtuar procesos que esencialmente son democrático, pero con la finalidad de instaurar un autoritarismo. La manipulación de estos mecanismos, como se ha observado en diversas naciones centroamericanas, no solo socava la institucionalidad democrática, sino que también perpetúa ciclos de inestabilidad política y social (Robles, 2021). La historia demuestra que ignorar las señales, tiene consecuencias catastróficas. Este es un desafío para las ciudadanías conscientes; se debe evitar desembocar en lo que Besabe (2021) denomina, “la dictadura democrática moderna”.

Bibliografía

- Aguerre, M. L. (2017). El populismo latinoamericano. *Revista de la Facultad de Derecho*, 17. doi:<http://dx.doi.org/10.22187/rfd201712>
- Albújar, Ó. S. (2023). Asamblea Constituyente: ¿Llave Al Comunism0? *Revista de Derecho Político*, 377. Obtenido de <https://vlex.es/vid/asamblea-constituyente-llave-comunismo-971596648>
- Basabe, N. (2021). El bonapartismo, la dictadura democrática moderna. *Historia Contemporánea*, 850. Obtenido de <https://ojs.ehu.eus/index.php/HC/article/view/21470/20487>
- BBC News Mundo. (febrero de 2020). Crisis en El Salvador: cuáles son los motivos de la fuerte tensión entre el presidente Nayib Bukele y el Congreso. Obtenido de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51440009>
- Crespo, M. V. (2017). ¿Adiós al populismo?: Notas sobre sus ciclos, crisis y persistencia en América Latina. *Política*, 14. Obtenido de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64557356001>
- El Faro. (Julio de 2025). Cristosal se exilia de El Salvador. Obtenido de <https://beta.elfaro.net/elfaro-tv/cristosal-se-exilia-de-el-salvador>
- France 24. (Noviembre de 2025). Exilio, cárcel o ley: cómo Bukele silencia las voces críticas en El Salvador. Ciudad de México. Obtenido de <https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20251109-exilio-o-carcel-para-defensores-libertad-en-el-salvador-de-bukele>
- Huntington, S. P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. University of Oklahoma Press. Obtenido de <https://archive.org/details/thirdwavedemocra0000hunt/page/n7/mode/2up>
- La Prensa Gráfica Datos (LPG). (febrero de 2026). Bukele cierra el 2025 con aumento en aprobación. Obtenido de <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/bukele-cierra-el-2025-con-aumento-en-aprobacion-20260204-0105.html>
- Linz, J. J. (2000). *Totalitarian and Authoritarian Regimes*. Londres: Lynne Rienner Publishers. Inc. Obtenido de <https://www.rexresearch1.com/TotalitarianismLibrary/TotalitarianAuthoritarianRegimesLinz.pdf>
- Meucci, M. A. (2025). *Descifrando Autoritarismos en América Latina*. Konrad Adenauer Stiftung. Obtenido de <https://www.kas.de/documents/285099/285148/Manual-3-DP-Campus.-Descifrando-los-autoritarismos-en-America-Latina.-2024.pdf/09df4967-6df6-7902-acb1-7a950dce9f1f?version=1.0&t=1739308556449>
- Monsivais-Carrillo, A. (2020). La indiferencia hacia la democracia en América Latina. *ÍCONOS Revista de Ciencias Sociales*, 168. doi:10.17141/iconos.66.2020.3469

- Oregón, F. T. (2022). Populismo y comunicación política para entender qué sucede en América Latina [reseña crítica]. *Ánfora*, 30(54), 283.
doi:<https://doi.org/10.30854/anf.v30.n54.2023.981>
- Pignataro, A., Treminio, I., & Chavarría-Mora, E. (2021). Democracia, apoyo ciudadano y nuevas generaciones frente al retroceso democrático en Centroamérica. *Anuario de Estudios Centroamericanos*, 47, 20. Obtenido de <https://www.scielo.sa.cr/pdf/aec/v47/2215-4175-aec-47-419.pdf>
- Robles, J. L. (2021). Biden y América Latina. Desafíos regionales para la política exterior estadounidense. *Agenda Internacional* (39), 85.
doi:<https://doi.org/10.18800/agenda.202101.003>
- Sarmiento, R. B., & Jiménez, A. P. (2019). Tensiones entre democracia y populismo: una aproximación desde la opinión pública. *Politai*, 10, 102.
doi:<https://doi.org/10.18800/politai.201902.004>
- Sartori, G. (1999). *Elementos de Teoría Política*. Madrid: Alianza Editorial. Obtenido de <https://cdaen.org/wp-content/uploads/simple-file-list/Elementos-Teoria-Politica-Sartori.pdf>
- Schmitt, C. (1996). *Teoría de la Constitución*. Madrid: Alianza Editorial. Obtenido de https://archive.org/details/schmitt-carl.-teoria-de-la-constitucion-ocr-1982_202405/page/n5/mode/2up
- Vázquez, F. R. (2017). Democracia participativa para el fortalecimiento de la representación política. La experiencia latinoamericana. *Andamios*, 14, 7. Obtenido de <https://www.scielo.org.mx/pdf/anda/v14n35/1870-0063-anda-14-35-00071.pdf>
- V-Dem Institute. (2024). *DEMOCRACY REPORT 2024: Democracy Winning and Losing at the Ballot*. University of Gothenburg. doi:https://www.v-dem.net/documents/43/v-dem_dr2024_lowres.pdf
- V-Dem Institute. (2024). *Democracy Report 2024: Democracy Winning and Losing at the Ballot*. Universidad de Got henburgo.